

Ігор Нетудихаткін, Любов Стромиліук

ТЕКСТОВА СЕМАНТИКА ХРАМОВОЇ ІКОНИ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ

DOI: 10.5281/zenodo.11075243

Іконостас Софійського собору був споруджений у часи перебування на Київській кафедрі митрополитів Рафаїла Заборовського (1731–1747) та Тимофія Щербацького (1748–1757). Ймовірно, над написанням ікон для новоствореного іконостасу працювали живописці Софійської іконописної майстерні.

Храмова ікона “Свята Софія-Премудрість Божа” сер. XVIII ст. в іконостасі собору Святої Софії є зразком т. зв. “київського ізводу” образів, присвячених темі Божественної Премудрості (мал. 1). Характерною ознакою даного типу ікон є формування іконографічної програми довкола семистовпної ротонди з образом Божої Матері у центрі. Подібна іконографія була обумовлена мистецьким осмислення вислову з Приповістей Соломонових: “Премудрість сотворила собі дім, і утвердила стовпів сім” (Пр. 9:1).

Найдавніші відомості про побутування у Святій Софії ікони, центральним елементом якої є семистовпна ротонда, датовані 1654 р. За свідченнями Павла Алепського, її можна було побачити у спорудженому Петром Могилою іконостасі. До нашого часу ця ікона не збереглася.

Вважається, що під час оновлення іконостасу Софійського собору за Київського архієпископа Варлаама Ясинського (1690–1707) нова храмова ікона могла бути створена видатним художником та гравером Іваном Мигурою. До нашого часу цей храмовий образ кін. XVII – поч. XVIII ст. також не зберігся.

Не виключено, що з київським Софійським собором була пов’язана ікона “Софія-Премудрість Божа”, яка згоріла під час пожежі 1849 р. у Благовіщенській церкві на Бережках у Москві. Її центральними елементами також були семистовпний храм та образ Божої Матері. На іконі містився

Мал. 1. Храмова ікона собору Святої Софії у Києві
“Свята Софія-Премудрість Божа” сер. XVIII ст.

підпис про її написання “*под смотрѣніемъ*” Київського архієпископа Варлаама Ясинського¹.

Досить близькою за іконографією до нинішньої храмової ікони Софії Київської була втрачена ікона “Софія-Премудрість Божа” XVIII ст. з іконостасу Софійського собору у м. Тобольськ на росії.

До нашого часу збереглися лише два образи, які іконографічно суголосні нинішній храмовій іконі Софійського собору. Перший – це образ “Софія-Премудрість Божа”, виконаний олійними фарбами у приділі Дванадцяти апостолів, опорядженому на зламі XVII–XVIII ст. у Софійському соборі (“Капела Мазепи”). Другий образ – це ікона невідомого (ймовірно, київського) походження “Софія-Премудрість Божа” (др. пол. XVIII ст.), яка зберігається у Музеї-заповіднику “Коломенське” у москві (Інв. № Ж-1471)².

Іконостас та ікони Софійського собору, звичайно ж, ставали об’єктом дослідження науковців. Значну увагу їм приділено у працях Н. Нікітенко³, О. Рижової⁴, С. Оляніної⁵ та ін.

Ця розвідка є результатом натурного дослідження храмової ікони, яка нині знаходиться в іконостасі Софії Київської. Вперше у науковій обіг вводяться та аналізуються *усі* написи, наявні на образі “Софія-Премудрість Божа”. Визначено загальну кількість написів, їх тематику та джерело цитування розгорнутих текстів, наявних тут.

Ікона “Свята Софія-Премудрість Божа” має складну іконографію, що містить ряд архітектурних елементів, символічних зображень, 18 персонажів та 45 написів. Складна композиційна побудова, деталізована іко-

¹ Г. ФИЛИМОНОВ, ‘Очерки русской христианской иконографии. София Премудрость Божия’, *Вестник Общества древнерусского искусства за 1874–1876 гг.*, Москва, 1876, с. 1–20.

² *София Премудрость Божия. Выставка русской иконописи XIII–XIX веков из собраний музеев России, Каталог*, Москва, 2000, с. 156.

³ Н. НІКІТЕНКО, *Бароко Софії Київської*, К. (Либідь), 2016, с. 187–191, 205–206; Н. НІКІТЕНКО, ‘Головний іконостас Софії Київської як історико-культурний феномен’, *Пам’ятки України: історія та культура*, № 1 (2007): 22–46; Н. НІКІТЕНКО, *Софія Київська Володимира Великого*, К., 2022, с. 224–230.

⁴ О. РИЖОВА, ‘Написи на іконах іконостаса Софії Київської. Прочитання. Каталог’, *Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури*, № 27 (2011): 138–148. Режим доступу <https://www.cceol.com/search/viewpdf?id=696415> <http://www.statti-online.org.ua/obraz/33/2236-napisi-na-ikonax-ikonostasa-sofi%D1%97-ki%D1%97vsko%D1%97-prochitannya-katalog.html> (дата останнього звернення 20.05.2023 р.); О. РИЖОВА, *Іконостас у художній культурі Києва кінця XVII–XVIII століть*, К., 2020, с. 245–252.

⁵ С. ОЛЯНИНА, ‘Втрачені українські іконостаси доби Гетьманщини в архівних зібраннях Києва’, *Культурологічна думка: щорічник наукових праць*, № 5 (2012): 144–150; С. ОЛЯНИНА, *Український іконостас: символічна структура та іконологія*, К., 2019, 399 с.

нографія і дрібний малюнок форм ікони неодноразово підкреслювалися в описах та працях дослідників⁶.

Стан збереженості ікони в цілому задовільний. Присутні забруднення, запилення, вм'ятини фарбового шару у нижній частині⁷. Написи загалом прочитуються, присутні пошкодження окремих літер.

Варто відзначити, що певна кількість написів наведена із покликом на конкретну главу книг Старого або Нового Завіту, але при цьому не вказується вірш глави. Аналіз написів дозволяє стверджувати, що найчастіше автор іконографічної концепції звертався до тексту Об'явлення Йоанна Богослова (4 поклики), двічі – до Книги пророка Захарії та Книги пророка Ісаї, навів одну цитату з книги великого пророка Єзекиїля, Акафісту Пресвятій Богородиці, Книги приповістей Соломонових та історичної книги Старого Завіту – Книги Ісуса Навина.

45 написів на храмовій іконі Софійського собору можна розділити на кілька груп:

1. Написи, що супроводжують персонажів ікони:

1.1. Монограми, що супроводжують зображення Святого Духа, Богоматері, Ісуса Христа – 3 написи;

1.2. Імена архангелів – 7 написів;

1.3. Написи-цитати, що супроводжують зображення архангелів Михаїла та Уріїла – 2 написи;

1.4. Імена святих пророків – 7 написів;

1.5. Написи-цитати на сувоях пророків Мойсея та Ісаї – 2. Загалом – це 21 напис.

2. Написи на архітектурних елементах ікони:

2.1. Розгорнуті цитати (над ротондою, на першій сходинці ротонди та на її колонах) – 10 написів;

2.2. Назви Семи Дарів Святого Духа – 7 написів;

2.3. Короткі написи на сходинках ротонди – 7 написів. Усього у цій групі 24 написи.

⁶ ЕВГЕНИЙ БОЛХОВИТИНОВ, МИТР., *Описание Киевософийского собора и Киевской иерархии: с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов и фасадов Константинопольской и Киевской Софийской церкви и Ярославова надгробия*, К., 1825, с. 586; Н. НІКІТЕНКО, *Бароко Софії Київської*, с. 187–191, 205–206; Н. НІКІТЕНКО, 'Головний іконостас Софії Київської...', с. 22–46; Н. НІКІТЕНКО, *Софія Київська Володимира Великого*, с. 224–230; П. ОРЛОВСКИЙ, *Св. Софія Киевская, ныне Киево-Софийский кафедральный собор*, К., 1901, с. 50–52; О. РИЖОВА, *Иконостас у художній культурі Києва...*, с. 245–252; И. СКВОРЦОВ, *Описание Киево-Софийского собора по обновлении его в 1843–1853 годах*, К., 1854, с. 59; Г. ФИЛИМОНОВ, *Op. cit.*, с. 1–20.

⁷ НА НЗ "Софія Київська". НАДР–128/1–4. *Звіти про реставрацію ікон іконостасу Соф. Собору. 1967 р.: ікони "Христос"; ікони "Богоматір з немовлям"; ікони "Предстоятелів патріархів"; ікони "Святої Софії"*.

Написи зроблені двома мовами: 43 написи – церковнослов'янською та 2 написи (монограма і цитата з Приповістей Соломонових) – грецькою.

Розглянемо ці написи детальніше.

1. *Написи, що супроводжують персонажів ікони.*

1.1. *Монограми.* У верхній частині храмового образу – зображення Бога Отця Саваофа (мал. 2⁸). Навколо Його голови зображено золотий німб з променів у формі трикутника, від якого у різні боки відходять золоті промені світла, що пронизують хмари та проходять через *усю* ікону.

Обабіч трикутного німба не бачимо жодного напису. Однак на іконі є цитата, що стосується зображення саме Бога Отця. Її наведемо трохи нижче, розглядаючи написи, пов'язані із зображеннями архангелів Михаїла та Уриїла.

Мал. 2. Фрагмент храмової ікони “Свята Софія-Премудрість Божа”

У центрі верхньої частини композиції, на середині даху ротонди, зображено символ Святого Духа у вигляді голуба. Над зображенням птаха дві золотаві літери під титлом “Δ” та “Σ” – “Дух Святий”. Голуб сюжетно об’єднує персонажів верхньої частини ікони з персонажами її центральної та нижньої частин.

⁸ Висловлюємо вдячність художнику-реставратору Д. Капорікову за надані світлини.

У центрі ротонди написано образ Божої Матері Знамення (мал. 3). Навколо голови Діви Марії німб у вигляді золотого круга із 10 золотими зірками. Проте супроводжуючий напис до зображення Богоматері знаходиться не обабіч німбу, а на архітраві ротонди. Це напис-монограма, виконаний золотавими літерами: “*MP. ΘΥ*”. Привертає увагу спосіб написання літер.

В обох випадках вони стоять під титлом. У першій частині монограми “*MP.*” щогла літери “*M*” є одночасно щоглою літери “*P*”. Цікаво зроблений напис другої частини монограми: літера ‘*Y*’ написана над літерою ‘*O*’, що на перший погляд нагадує літеру “*X*”. Проте напис є монограмою словосполучення грецькою мовою *Μήτηρ Θεού* – Матір Божа⁹.

На рівні грудей Божої Матері у ніжно-рожевій мандорлі написано образ Христа Еммануїла. Над Його головою у променях золотого сяйва – золоті літери “*IC*” (ліворуч) “*XC*” (праворуч). Літери стоять під титлом. Напис є монограмою, яка зазвичай супроводжує зображення Спасителя: “*Ісус Христос*”.

1.2. Імена архангелів. У верхній частині ікони ліворуч та праворуч від Бога Отця Саваофа, на хмарах, представлені поясні зображення сімох архангелів (мал. 2). Їх імена написані золотими літерами над головами. Архангели тримають у руках характерні атрибути, що дозволяють безпомилково атрибутувати кожного з них.

На лівій стороні (згори вниз), у напрямку від краю до центральної частини ікони послідовно написані архангели Рафаїл, Гавриїл та Михаїл: “*Рафаїлз*”, “*Гавриїлз*”, “*Михаїлз*” (написи добре збережено).

На правій стороні (знизу догори), у напрямку від центральної частини ікони до її краю послідовно написані архангели Уриїл, Селатїїл, Єгудїїл

Мал. 3. Фрагмент храмової ікони “Свята Софія-Премудрість Божа”

⁹ Висловлюємо вдячність за допомогу у прочитанні д. і. н. В. Корнієнку.

та Варахійл: “У̇рннл̇з”, “С̇҃лчтннл̇з”, “Г̇У̇дннл̇[з]”, “В̇лрл̇хннл̇з” (написи добре збережено).

1.3. *Написи-цитати, що супроводжують зображення архангелів Михайла та Уриїла.*

У лівій руці архангел Михаїл тримає золотий сяючий диск. У його центральній частині знаходиться дворядковий напис, виконаний золотистими літерами: “...Г̇з / С̇з. С̇҃з” (слова написані церковнослов'янською, скорочено, з використанням титла). Фарбовий шар напису місцями сильно пошкоджено, однак його можна прочитати як “Свят, Свят, Свят”¹⁰.

На дискові, який тримає архангел Уриїл, знаходиться дворядковий напис, виконаний золотистими літерами: “Г̇пдз / Саваоф̇”. Якщо з'єднати ці два окремі написи, то отримаємо наступне: “Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!” Це уривок з вірша 6 Глави з Книги пророка Ісаї. Повністю він читається таким чином: “І кликав один до одного й говорив: Свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля повна слави Його!” (Іс. 6:3)¹¹. Наведена цитата є важливою для розуміння богословської концепції ікони¹², а сам напис пов'язаний із зображенням вище Бога Отця¹³. Крім того, слова із цього вірша звучать під час Літургії Йоана Златоустого¹⁴.

1.4. *Імена святих пророків.*

На першому плані ікони на перших чотирьох сходинках ротонди написані сім старозаповітних персонажів. Ліворуч (у напрямку знизу догори) зображено трьох передвісників Христа – царя Давида, первосвященника Аарона, пророка Мойсея (мал. 4). Праворуч (у напрямку знизу догори) зображено чотирьох великих старозаповітних пророків – Даниїла, Єзекиїла, Сремію та Ісаю (мал. 5).

Навколо голови кожного з персонажів – золотий німб у формі кола. Від голови святих у різні боки відходять короткі прямі та криві золоті промені світла, які трохи виходять за межі золотих кіл німбів. Над головою кожного – напис імені. Над деякими персонажами літери збереглися частково. Однак атрибуція святих не викликає сумнівів.

Ліворуч, на першій сходинці синього кольору, що символізує віру, стоїть цар Давид. Правою рукою він тримає арфу, берло та Ковчег Заповіту у вигляді невеличкого релікварія, оздобленого образами шестикрилих

¹⁰ Висловлюємо вдячність за допомогу у прочитанні д. і. н. В. Корнієнку.

¹¹ Тут і далі Біблія цитується в перекладі І. Огієнка.

¹² Важливо для розуміння напису на сходинці, на якій стоїть Богородиця, – “Слава”.

¹³ Преподобний Єфрем Сирін, блаженний Феодорит Кірський вважали, що у цьому вислові розкрито таємницю “Святої Трійці”: Бога Отця, Духа Святого, Ісуса Христа. Їх образи також представлені на храмовій іконі Софійського собору.

¹⁴ Божественна Літургія Йоана Златоустого. Режим доступу: <https://parafia.org.ua/biblioteka/bohosluzhbovi-knyzhky/liturhikon/bozhestvenna-liturhiya-ioana-zolotoustoho/>

серафимів. Погляд Давида спрямовано на пророка Даниїла, який стоїть на тій же сходинці. На голові Давида зубчаста золота корона, прикрашена дорогоцінним камінням або гравіюванням. Над головою пророка добре збережений напис золотими літерами: “С: пророкц црь Давидъ” (“Святий пророк цар Давид”).

Мал. 4. Фрагмент храмової ікони “Свята Софія-Премудрість Божа”

Мал. 5. Фрагмент храмової ікони “Свята Софія-Премудрість Божа”

Постать Давида динамічна. Світло-коричневе, оздоблене окресленими по контуру смугами, високе взуття ретельно прописане іконописцем. Давид ніби робить крок вперед правою ногою, носок взуття звернений до глядача. Ліва нога поставлена позаду правої.

Ліворуч, на другій сходинці червоного кольору, що символізує надію, стоїть Аарон. Іконописець зобразив Аарона людиною літнього віку в одязі первосвященика (зелено-синій ефод, золотий кідар). Над головою пророка повністю збережений напис золотими літерами: “С: пророкц Ааронъ” (“Святий пророк Аарон”).

Постать Аарона динамічна. Вказівним пальцем лівої руки святий вказує у напрямку пророків, які зображені у правій частині ікони. Первосвя-

щеника також зображено у русі: він ніби робить крок вперед лівою ногою, носок взуття звернений до пророка Єзекиїля, який стоїть навпроти на цій же сходинці. Світло-коричневе, без додаткового оздоблення, взуття на тонкій підшві ретельно прописане іконописцем.

Ліворуч на четвертій сходинці світло-блакитного кольору, що символізує чистоту, стоїть пророк Мойсей. Святого зображено з характерними пасмами волосся, що нагадують ріжки, – іконографічний символ його про-світленості. Над головою пророка добре збережений напис золотими літе-рами: “С: пророкз Моисей” (“Святий пророк Мойсей”).

Обидві руки Мойсея зігнуті у ліктях і тримають по скрижалі темно-сірого кольору. На плитах написані римські цифри: I, II, III – на скрижалі у правій руці; III, V, VI, VII, VIII, IX, X – на скрижалі у лівій руці. Окрім скрижалі у правиці Мойсей тримає білий розгорнений сувій із написом.

Пророк Мойсей теж зображений у русі: правою ногою робить крок уперед (у напрямку глядача), ліва нога зображена трохи позаду. Однак іко-нописець приділив менше уваги взуттю: воно темне, без будь-якого оздоб-лення.

У правій нижній частині ікони, у напрямку знизу вгору, зображено чотирьох великих старозавітних пророків – Даниїла, Єзекиїля, Єремію та Ісаю.

Праворуч, на першій сходинці синього кольору, що символізує віру, стоїть пророк Даниїл. Іконописець зобразив його безбородим та безвусим юнаком. Даниїл одягнений у темно-синій хітон, поверх якого зображена багата металева кіраса. Над головою пророка повністю збережений напис золотими літерами: “С: пророкз Даниил” (“Святий пророк Даниїл”). На до-лоні лівої руки пророк тримає темно-фіолетову кам’яну брилу з тріщина-ми. Розвівши три пальці правої руки (мізинець, вказівний та великий), він ніби здійснює замір каменю.

Пророк представлений у русі – правою ногою він здійснює крок у напрямку центральної частини ікони. На ногах Даниїла – високе взуття світло-коричневого кольору з рослинним орнаментом та шнурівкою, яке ретельно прописане.

Праворуч, на другій сходинці, що символізує надію, стоїть пророк Єзекиїль. Іконописець зобразив святого людиною середнього віку. Обидві руки пророка зігнуті у ліктях і тримають невеликі золоті зачинені двері – символ Непорочного зачаття. Над головою пророка – напис золотими літе-рами: “С: ... проро... Іезекіилз”. Нижня частина окремих літер трохи затер-лася, але напис легко прочитується (“Святий пророк Єзекиїль”).

Постать Єзекиїля динамічна. Коричнево-жовте, оздоблене шнурівкою, високе взуття ретельно прописане. Лівою ногою пророк робить крок до центральної частини ікони. Права нога поставлена позаду лівої.

Праворуч на третій сходинці зеленого кольору, що символізує любов, стоїть пророк Єремія. Напис над головою святого зберігся фрагментарно: “Є: про...”. Одначе постать атрибутується за описом у праці Євгенія Болховитінова та його наступників¹⁵.

На іконі написано 18 персонажів, але “зустрітися очима” глядач може лише з одним – Єремією. На наш погляд, святитель Рафаїл, будучи замовником храмової ікони Святої Софії, обрав саме цього святого у якості провідника у її символічний світ.

Пророк Єремія синіми очима дивиться прямо на глядача. Лівою рукою, яка зігнута у лікті і піднята з відкритою долонею, святий закликає до уваги. У правиці Єремія тримає посох, який завершується не символічним, а фізіологічним зображенням ока з чітко промальованою темною зіницею. Актуалізуючи жест пророка із закликом до уваги, це око ніби підкреслює загальний заклик глядачу ікони – “Дивись!”. Вдивляючись у поставу пророка Єремії, знаходимо у рисах його обличчя схожість з Рафаїлом Заборовським на прижиттєвому портретному зображенні київського митрополита (1739 р.).

При детальному ознайомленні з храмовою іконою Софійського собору впадає у вічі та ретельність, із якою іконописець промалював взуття Єремії та інших пророків (мал. 6). Це – не випадковість, адже прив’язка пророків до конкретних сходинок, а також їхній рух по них є глибоко символічним. Дивовижно, але Єремія – єдиний з семи пророків, хто буквально іде по сходах вгору: його ліва нога стоїть на сходинці з написом “Любовь”, права – на сходинці з написом “Чистота”. Пророк Єремія підіймається на останню, доступну йому, сходинку, дивиться в очі глядачу, закликаючи його до уваги і ніби промовляє: “Дивись, та іди. До Бога”.

Мал. 6. Фрагмент храмової ікони “Свята Софія-Премудрість Божа”

Посох у руках Єремії – це жезл з мигдального дерева, із яким була пов’язана історія його покликання Господом¹⁶. Рядки з “Книги пророка

¹⁵ ЄВГЕНИЙ БОЛХОВИТИНОВ, МИТР., *Op. cit.*, с. 20; И. СКВОРЦОВ, *Op. cit.*, с. 58; П. ОРЛОВСКИЙ, *Op. cit.*, с. 51.

¹⁶ “І було мені слово Господнє, говорячи: Що ти бачиш, Єреміє? А я відказав: Я бачу мигдалеву галузку / І сказав мені Господь: Ти добре бачиш, бо Я пильную Свого сло-

Єремії” оповідають про конкретний момент втілення у життя Божественної волі, що є суголосними головній темі ікони “Софія-Премудрість Бога” – непорочному зачаттю Спасителя.

Праворуч, на четвертій сходинці світло-блакитного кольору з написом “Чистота” стоїть пророк Ісаїя. Іконописець зобразив святого людиною похилого віку, яка зосереджено дивиться на Богоматір. Обидві руки пророка зігнуті у ліктях і простягнуті до фігури Богородиці. У лівій руці пророка – білий сувій із написом. Напис над головою пророка зберігся фрагментарно: “С : ѿ проѣ”. Постаць атрибутується за описом у праці Євгенія Болховітінова та його наступників¹⁷.

Постаць Ісаї також динамічна: лівою ногою він робить крок по сходинці у напрямку до середньої частини ікони. На його ногах – чорне закрите взуття без оздоблення.

Написи-цитати на сувоях пророків. У лівій руці пророка Ісаї – білий сувій із написом: “СѢ ДѢВА / ВО ЧРЕВѢ / ПРИИМЕТЪ / И РОДИТЪ / СНА И НА / РЕКЪТЪ / ИМА СМЪ / СМАНУИЛЪ / ІСАІА / ГЛАВА ...” / “Ось Діва в утробі зачне, і Сина породить, і назвеш ім’я Йому: Еммануїл” (Іс. 7:14). Літери частково затерті, напис читається без ускладнень, окрім номеру глави з Книги пророка Ісаї. Дослівний текст цитати дозволяє визначити і главу, і вірш зі Святого Письма.

На одній сходинці з Ісаєю стоїть пророк Мойсей. Окрім скрижалі святий тримає у правиці білий розгорнений сувій із написом: “РАДУИТЕСЯ СКРИЖАЛИ БОЖІЯ, В НЕЙ ЖЕ ПЕРСТОМ ОТЧИМ НАПИСАЛОСЯ СЛОВО БОЖЕ” / “Радуйся, Скрижалі Божі, в Якій перстом Отчим написалося Слово Боже” / “радуйся скрижалі Божия, в ней же перстом Отчим написал слово Божие”¹⁸ (3 пісня Акафіст; [? поклик на ікос Акафісту потребує детального вивчення текстів богородичних Акафістів, адже це не пряма цитата. Попередньо, близьким за змістом є текст 5 Кондака Акафісту Пресвятій Богородиці перед іконою “Достойно є”¹⁹. – Авт.]).

ва, щоб справдилось воно” (Єр. 1: 11–12). У “Єлизаветинській біблїї” (1751 р.) цей епізод передано такими словами: “... что ты видши Іеремїѣ: и рекъхъ: жѣзла оръховый (лзъ вѣждъ)”. Див.: Библия, 1-е изд., т. 3, Санкт-Петербург, 1751, арк. 42.

¹⁷ ЄВГЕНІЙ БОЛХОВИТИНОВ, МИТР., *Op. cit.*, с. 20; И. СКВОРЦОВ, *Op. cit.*, с. 58; П. ОРЛОВСКИЙ, *Op. cit.*, с. 51.

¹⁸ ЄВГЕНІЙ БОЛХОВИТИНОВ, МИТР., *Op. cit.*, с. 20.

¹⁹ “Боговидець Мойсей колись на кам’яних скрижалях Закон Божий, написаний перстом Божим, отримав, а ченці Гори Афонської пісню небесну для прославлення Богоматері, на плиті кам’яній накреслену, від Архангела прийняли і, так навчені ангельське славослів’я Тобі приносити, вzywали до Бога, Який так піклується про них: Алілуя”. Режим доступу: <http://rivne-cerkva.rv.ua/news/3696-akafist-presviatii-bohorodytsi-na-chest-yii-ikony-dostoino-ie.html>.

2. Написи на архітектурних елементах ікони.

2.1. Розгорнуті цитати над ротондою, на першій сходинці ротонди та на її колонах.

Центром іконографічної побудови образу “Свята Софія Премудрість Божа” є сінь-ротонда, що стоїть на семи стовпах. До неї ведуть сім сходинок.

На фризі ротонди – грецький однорядковий напис великими золотими літерами: “Η ΣΟΦΙΑ ΩΚΟΔΟΜΗΣΕΝ ΕΑΥΤΗ ΟΙΚΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΙΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΕΠΤΑ” (у перекладі – “ПРЕМУДРІСТЬ СОТВОРИЛА СОБІ ДІМ І УТВЕРДИЛА СТОВПІВ СІМ”). Над ним, по карнизу розміщено напис церковнослов’янською мовою (золоті літери у цьому випадку менші за розміром): “премудрость созда себѣ храмъ / и утверди столповъ седмъ” / “Премудрість сотворила собі храм і утвердила стовпів сім”. Тобто цей напис не є перекладом з грецької на церковнослов’янську 1-го вірша 9-ї Глави Книги приповістей Соломонових, де мова йде про дім, а не про храм (Прип. 9:1).

Під грецьким написом, на архітраві, знаходиться вже згаданий вище напис-монограма: “ИР. ΘΥ”, який стосується зображення Богородиці.

Сферичний дах ротонди підтримують сім червоно-коричневих колон композитного (коринфського) ордеру. Три колони розташовано ліворуч; чотири – праворуч. Капітелі колон прикрашені золотим рослинним декором, що нагадує різьблення іконостасу Софійського собору.

На кожній колоні – картуш у різьбленій золоченій рамі із блакитним тлом, на якому представлено символічні зображення одного з семи Дарів Святого Духа (перераховані за пророком Ісаєю). Кожен з Дарів пронумерований кириличною цифрою від 1 до 7: **А**, **Б**, **Г**, **Д**, **Є**, **З**, **Ж**. Угорі та внизу кожен картуш обрамлено двома білими сувоями / рольверками із написами.

Мал. 7. Фрагмент храмової ікони “Свята Софія-Премудрість Божа”

На першій колоні (ліворуч) розміщено картуш, у якому зображено закриту книгу в золоченій оправі із середником на зеленому тлі та сімома вислими золотими печатками (мал. 7). Над картушем, у сувої – дворядковий напис чорними літерами церковнослов’янською мовою: “[**А**] дар / **Ж** „премудр...”” / “1: Дар Премудрості”. Напис зберігся фрагментарно, пошкоджено першу літеру та трохи затерто решту, однак напис прочитується. Під карту-

шем, на сувої – чотирирядковий напис чорними літерами: “Видѣ книгѣ з пѣ / чѣтмѣхъ сѣдмѣю / печѣтїю... / .. покѣ... ѿ” (Апок. 5:1) / “бачив ... книгу ... запечатану сімома печатками”. Це неповна цитата з 5-ї Глави Об’явлення св. Йоанна Богослова²⁰.

На другій колоні (від лівого краю ікони) розміщено картуш, у якому зображено семисвічник (менору). Над картушем, у сувої – дворядковий напис чорними літерами: “ѿ: дѣрѣ / рѣзѣма” / “2: Дар Розуму”. Під картушем, на сувої – чотирирядковий напис чорними літерами: “Видѣхъ свѣщникъ / златъ и сѣдмъ свѣщникъ вѣрѣхъ сѣд. / Злѣ; д:” (Зах. 4:2) / “Бачив світильник золотий і сім свічників на ньому”. Повна цитата з Книги пророка Захарії виглядає таким чином: “Бачу я, ось світильник, увесь із золота, [і чаша на верху його], і сім лямпад його на ньому” (Зах. 4:2). Ймовірно, автор іконографічної концепції з певних міркувань навів лише початок та кінець вірша, пропустивши середину цитати.

На третій колоні (від лівого краю ікони) розміщено картуш, у якому зображено білий прямокутний камінь, на лицевій стороні якого – сім очей. Над картушем, у сувої – дворядковий напис чорними літерами: “ѿ: дѣрѣ / совѣта” / “3: Дар Ради”. Під картушем, на сувої – чотирирядковий напис чорними літерами: “На каменѣ / сѣднѣмъ / сѣдмъ очейъ / Злѣ... [ѿ :]²¹” (Зах. 3:9) / “... На одному камені сім очей...” (тут наведено повне речення з 9-го вірша 3-ї Глави Книги пророка Захарії).

Мал. 8. Фрагмент храмової ікони “Свята Софія-Премудрість Божа”

²⁰ Повний текст цитати: “І я бачив в правиці Того, Хто сидить на престолі, книгу, написану всередині й назовні, і запечатану сімома печатками” (Об’явлення 5:1).

²¹ “Бо оце той камінь, що його Я поклав перед Ісусом. На одному камені сім очей. Ось Я вирізьблю на ньому різьбу його, говорить Господь Саваот, і відкину вину цієї землі за один день” (Зах. 3:9), *Біблія* в пер. ІВАНА ОГІЄНКА. Режим доступу: <https://bibleonline.ru/bible/ubio/zec-3>.

На четвертій колоні (від лівого краю ікони) розміщено картуш, у якому зображено сім золотих труб у вигляді рожків із темними шнурками (мал. 8). Над картушем, у сувої – дворядковий напис чорними літерами: “Д: дѣрѣ / крѣпости” / “4: Дар Кріпості”. Під картушем, на сувої – чотирирядковий напис чорними літерами: “Сѣмъ трубъ / на падѣніи / срихону / навѣа ѿ.” / “Сім труб на падіння Єрихону” (Нав. 6: 4–16). Тут не бачимо прямого цитування, це швидше посилання майже на всю 6 главу з Книги Ісуса Навина.

На п'ятій колоні (від лівого краю ікони) розміщено картуш, у якому на тлі синього неба з білими хмарами зображено розкриту долоню правої руки. Довкола та у долоні зображено сім золотих зірок (6 довкола та 1 у долоні). Над картушем, у сувої – дворядковий напис чорними літерами: “С: дѣрѣ / вѣдѣніа” / “5. Дар пророцтва (знання)”. Під картушем, на сувої – напис чорними літерами: “Вѣщѣ дѣснѣ / сѣмъ звѣзѣ / ѿпоѣ: ѿ” / “В десниці сім зірок”. Тут наведено початок 16 вірша з Глави 1 Об'явлення св. Йоанна Богослова: “І сім зір Він держав у правиці Своїй, [а з уст Його меч обосічний виходив, а обличчя Його, немов сонце, що світить у силі своїй]” (Об'явлення 1:16).

На шостій колоні (від лівого краю ікони) розміщено картуш, у якому на блакитному тлі написані сім золотих посудів, вогняних курильниць – чаш на тонких ніжках з розпеченим вугіллям всередині. Над картушем, у сувої – напис чорними літерами: “З: дѣрѣ / зъ гъ гъты” / “6: Дар благочестя”. Під картушем, на сувої – напис чорними літерами: “Сѣмъ фнѣмъ / златѣ полны / фнѣмъ ѿже сѣ / мѣтѣмъ свѣтъхъ / лок. сѣ.” / “Сім чаш золотих повні фіміаму, вони є молитви святих” (Об'явлення 5:8). Тут бачимо авторську інтерпретацію тексту Об'явлення, адже у попередніх віршах твору мовиться не про 7 чаш, а про 24 чаші, які тримали 24 старці: “[А коли Він узяв книгу, то чотири тварини й двадцять чотири старці

Мал. 9. Фрагмент храмової ікони “Свята Софія-Премудрість Божа”

пальми її за мірою брами, що перед її в напрямі на схід, а] *сімома східцями входять у неї*, [а її сіни перед ними]”; “26. А *семеро східців вхід до неї*, і сіни її перед ними, а вирізьблені пальми її одна звідси, а одна звідти при стовпах її” (Єз. 40:22, 26).

Текст книги церковнослов'янською переконує, що за основу, все-таки, взято 22 вірш глави: *и Ѡкѡнца ихъ, и Ѡламы, и Фініки ихъ, какоже братѣ зрѣцѣа на востокъ: и седмїю восходами восхождахъ на нѣ, и Ѡламы внѣтрѣдѣ* (Єз. 40:22).

На цій же нижній, першій, сходинці синього кольору, окрім цитати з Книги пророка Єзекиїля, бачимо напис “ВЕРА” / “Віра”. Він написаний посередині, ніби ділить на дві частини цитату з Книги пророка Єзекиїля.

Друга знизу сходинка – червоного кольору. На торцевій частині сходинки, по центру, напис золотистими літерами: “НАДѢЖДА” / “Надія”.

Третя знизу сходинка – зеленого кольору. На торцевій частині сходинки, по центру, – напис золотистими літерами: “ЛЮБОВЪ” / “Любов”.

Віра, надія та любов – це три християнські чесноти, про які говориться у Першому посланні апостола Павла до Коринтян (13:13): “А тепер залишаються віра, надія, любов, оці три. А найбільша між ними любов!”.

Водночас, дуже цікаве в контексті храмової ікони тлумачення 40-ї Глави Книги пророка Єзекиїля знаходимо у св. Григорія Богослова²². Чи не хотів автор іконографічної концепції у такий богословський спосіб вказати на взаємозв'язок Старого та Нового Завітів?

На зеленій сходинці, що імітує кольоровий мармур, бачимо відблиски золотистого сяння. На ній золотом написано “Любов”. Цікаво, що на цій сходинці, найважливішої християнської чесноти, стоїть тільки лівою ногою пророк Єремія. *Єремія, який не тільки жестом, але й усім своїм образом, закликає до уваги. Єдиний з усіх персонажів ікони, хто дивиться на глядача*.

Четверта знизу сходинка – блакитного кольору. На торцевій частині сходинки, по центру, напис золотистими літерами “ЧИСТОТѦ” / “Чистота”. Це остання сходинка, на котрій стоять пророки. Тут їх найбільше: Ісая, Мойсей та Єремія (стоїть на сходинці лише правою ногою).

²² “Адже свята Церква, тобто духовна споруда, задля досягнення сокровенних радощів має тільки троє воріт, а саме: віру, надію, любов ... Тому що воротами зі Сходу слугує віра, оскільки через неї в душі зароджується істинне світло. Воротами з Півночі слугує надія, оскільки кожен, хто впав у гріх, позбавляється милосердя, якщо зневірюється у прощенні. Воротами з Півдня є любов, бо вона гаряча. Адже у південній країні сонце підвищується вгору вертикально, тому що світло віри любов'ю підноситься до Бога та ближнього. Отак трьома воротами входять у внутрішній двір; тому що через віру, надію та любов доходять до сокровенних радощів”. СВТ. ГРИГОРІЙ ДВОЕСЛОВ, *Беседи на пророка Іезекиїля*. Режим доступу: <https://azbyka.ru/biblia/in/?Ezek.40:24>.

Храмовий образ Софійського собору сповнений внутрішньої динаміки, обумовленої рухом численних персонажів. Але, у цій іконі є символічна, незрима межа. Старозавітні пророки стоять/рухаються лише у межах перших чотирьох сходинок (віра, надія, любов та чистота). Три останні сходинки (смирення, благодать, слава) – пустують. Утім, вони не пусті, а “наповнені” особливим змістом. Погляньмо на їхні кольори у контексті кольорової гами образу Божої Матері на іконі. Так, золотавий колір сходинки з написом “Смирення” суголосний пеленам Спасителя в образі Богородиця-Знамення. Ніжно-рожевий колір сходинки, що символізує благодать, абсолютно тотожний кольоровій гамі мафорію Божої Матері, що ним огорнуто маленького Ісуса. Насичений синій колір останньої сходинки з написом “слава” відповідає туніці Богородиці. Божя Матір колористично “віддзеркалена” в останніх трьох сходинках.

П’ята знизу сходинка – жовтого кольору. На торцевій частині сходинки, по центру, напис золотистими літерами “СМИРЕНІЄ” / “Смирення”.

Шоста знизу сходинка – ніжно-рожевого кольору. На торцевій частині сходинки, по центру, напис золотистими літерами “БЛАГДАТЬ” / “Благодать”.

Сьома знизу сходинка – синього кольору. На торцевій частині сходинки, по центру, напис золотистими літерами “СЛАВА” / “Слава”.

Очевидно, що у написах на сходинках ротонди йдеться не про сім християнських чеснот, як може здатися на перший погляд. У написах та кольоровій гамі сходинок закодована символічна “біографія” Діви Марії. На іконі вона є символом храму, Дому Божого.

Три останні сходинки (смирення, благодать, слава) мають послідовно “читатися” як історія Благовіщення. “Радій, благодатная, Господь із тобою! Ти благословенна між жонами” (Лук. 1:28), – промовив архангел Гавриїл Марії, сповістивши про майбутнє народження нею Спасителя. Саме втіленням смиренності була відповідь Марії: “Я ж Господня раба: нехай буде мені згідно з словом твоїм” (Лук. 1:38). Архангел повідомив Марії, що саме на неї зійде благодать Божя: “Не бійся Маріє, бо в Бога благодать ти знайшла!” (Лук. 1:30).

Тема “слави” розкривається буквально у наступних рядках Євангелія: “Тими днями зібралась Марія й пішла, поспішаючи, у гірську околицю у місто Юдине. І ввійшла вона в Дім Захарія, та й поздоровила Єлизавету. Коли ж Єлизавета зачула Маріїн привіт, затріпотіла дитина в утробі її. І Єлизавета наповнилась Духом Святим, і скрикнула голосом гучним, та й прорекла: Благословенна ти між жонами, і благословенний плід утроби твоєї!” (Лук. 1:39–42). У цьому випадку напис “слава” на останній сходинці означає Славу Господню. Цей християнський термін означає повну присутність Божества. У Євангелії від Йоанна сказано: “І Слово стало

тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як Однорожденного від Отця” (Йоан. 1:14).

Саме сокровений момент Боготілення є центральною темою візуального ряду ікони “Софія-Премудрість Божа”, але далеко не єдиною. Наведені написи свідчать, що автор іконографічної концепції храмового образу Софії Київської був добре обізнаний зі Святим Письмом та його тлумаченнями. Адже за кожним словом, написаним на іконі, криється глибокий богословський підтекст.